

YOSHLARDA MAFKURAVIY IMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINIDAGI KONSEPTUAL JIHATLARI

Asilbek Abduqodirov Mansur o'g'li

Boshlang'ich ta'lim va gumanitar fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 1-bosqilch talabasi

Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li

O'zbekiston - Finlyandiya Pedagogika Instituti

Ijtimoiy - gumanitar fanlar kafedrasasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632931>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda yosh avlodni mafkuraviy tahdidlarga qarshi imunitetini shakllantirishda ta'lim tizimining ahamiyati, bu borada ta'lim tizimining konseptual asoslari tahlil etilgan. Shuningdek, yurtimizdagi ta'lim tizimi sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida fikr mulohazalar bayon etilgan. Ta'lim va tarbiyaning uzviy holda olib borishning samaradorligiga alohida urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, imunitet, mafkuraviy tahdidlar, jadidchilik harakatlari, ma'rifat, ta'lim sifati, andoza.

Bugungi kunda yoshlarda mafkuraviy imunitetni shakllantirishdagi asosiy tayanchi bo'lib xizmat qiluvchi muhim vosita bu – ta'limdir. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan, axborotlashgan jamiyatda, ta'lim tizimini o'rnini oshirish va unga yoshlarni keng doirada qamrab olish davlatning asosiy maqsadlaridan biridir. Xususan, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Respublikasi Taraqqiyot Strategiyasida ham ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tiborlar ham maqolamiz dolzarbliligini yanada ochib beradi.

Ma'lumki maqsad va muayyan normalarni yoyishda mafkrura muhim rol o'ynaydi. Bu borada davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan mafkuraning qay darajada ijobiy yoki salbiyligini ajrata bilishda yetarli darajada bilim, tajriba va ko'nikmalar muhim faktor bo'lib xizmat qiladi.

Ko'rinib turibdiki bu borada ta'lim islohotini to'g'ri tashkil qilish davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotganligi bilan ham alohida e'tiborga molekdir. Aynan ta'limni rivojlantirish orqaligina rivojlangan taraqqiyotga yuz tutish hamda bundan bahramand bo'lish mumkin. Demak, faqatgina ta'lim sohasini rivojlantirish orqaligina davlat ham dunyoviy demokratik davlatlar qatoridan o'rin olishimiz mumkindir.

Asosiy qism.

Har qanday jamiyatda yangi paydo bo'lgan ijtimoiy kuchlarning talab va maqsadlari mafkuraviy ko'rinishda jamiyatga tarqaladi. Mafkura o'zi nima? Degan savol tug'ilishi tabiiy.

Mafkura – bu muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat va davlatning manfaatlari va maqsadlari ifodalangan qarashlari va ularni amalga oshirish tizimidir. Yoshlarda vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga muhabbat va hurmat ko‘rinishdagi mafkuralarni shakllantirishda ta‘lim tizimini o‘rni bemisil hissasi bor. Yurtimizda milliy ta‘lim tizimining tarixi asosan, XIX asrning 70-80-yillariga borib taqaladi. Bu davrda milliy ta‘lim tizimimizni tamal toshi yaratildi, desak hech mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu davr ta‘lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan va jadidchilik harakatini asosini tashkil qilgan shaxslardan Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat va boshqa ma‘rifatparvar namoyondalarni aytib o‘tishimiz mumkin.

Xususan, milliy jadidchilik namoyondalaridan Mahmudxo‘ja Behbudiyning ilm to‘g‘risida quyidagi fikrlarini keltirib o‘tish joizdir. “...dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga paymol bo‘lur”[4-117].

Ko‘rinib turibdiki yuqorida aytilgan fikrlarda ta‘limni o‘rni bugungi kun va kelajak uchun nihoyatda muhimligi va dolzarbliligini ko‘rishimiz mumkin ya‘ni shiddat bilan rivojlanayotgan kapitalistik dunyoda bilimli va malakali shaxslarni o‘rni nihoyatda ahamiyat kasb etishini ta‘kidlab o‘tish mumkin.

Biroz oldingi milliy tariximizga nazar tashlaydign bo‘lsak, millatni ilma‘rifatli bo‘lishiga hissa qo‘shgan jadidchilk harakati yetakchilari mustamlaka ta‘qibi ostiga uchragan, ularning ayrimlari surgun qilingan ayrimlari esa turli xil javobgarliklarga tortilgan. Mustaqilikni qo‘lga kiritganimizdan so‘ng ta‘lim sohasida sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirildi. Maktab, maktabgacha ta‘lim muassasalari va turli xil ta‘lim tashkilotlarning soni salmoqli darajada oshirildi. Bu davr moboynda g‘arb andozasidagi maktab hamda kollejlar tarmog‘i yaratildi. Bularning milliyligimizdan kelib chiqib, mentalitetga moslanmaganligi, uzoqni ko‘zlab ish yuritilmasligi natijasida bu tizim o‘zini oqlayolmadi.

Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga 2023-yilgi murojatnomasida 2023-yilni “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili” deb nom berib, “ta‘lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to‘g‘ri yo‘lidir”[9], deb ta‘kidlab o‘tgan edilar.

Bu keltirilgan iqtiboslardan ham shuni anglash kerakki har qanday davlatni uzoq yillik taraqqiyot strategiyasini belgilab beruvchi muhim vositalardan biri bu ta‘lim ekanligidir. Millat va xalqni bilimli va milliy qadriyatlarga hurmat mafkurasini shakllantirishda o‘qituvchilarni o‘rni ham yuqoridir. Shundan kelib chiqib hozirgi kunda mamlakatimizda o‘qituvchilarga

bo'lgan e'tibor va ularni qadrini oshirish, ularni mehnat faoliyatini moddiy va ma'naviy rag'batlantirishga doir chora-tadbirlar doirasi kengaytirilmoqda.

Bu borada prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning aytib o'tgan so'zlariga e'tiborimizni qaratsak, "...jamiyatimizda bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, oliygohlarning professor o'qituvchilari va ilmiy-ijodiy ziyolilarni bugun biz intilayotgan Uchinchi Renesansning to'rt tayanch ustuni deb e'tirof etamiz", deya urg'u beradilar.

Davlatimiz rahbarining bu keltirib o'tgan iqtiboslari tahlilida shuni ko'rishimiz mumkinki o'qituvchilik kasbini bugungi kundagi o'rni va roli nihoyatda ahamiyatli ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Xususan, o'qituvchi ajdodlardan avlodlarga ilm-fan sir-sinoatlari, ma'naviy va moddiy merosni yoshlar ongiga singdirishda muhim rol o'ynaydi. Buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy o'zining "Mahbub ul-qulub" asarida ham o'qituvchilik kasbi haqida ijobiy baho berib: "...uning ishi odam tugul, hatto devning ham qo'lidan kelmaydi. Bir kuchli kishi bir yosh bolani saqlashga o'zlik qilar edi, u esa bir to'da bolaga ilm va adab o'rgatadi. Lekin shunisi ham borki, bolalar orasida fahmi idroki ozlari ham bo'ladi.

Muallim bu kabi hollarda yuzlab mashaqqat chekadi. Shu jihatdan olganda, bolalarga uning haqi ko'p, agar shogird ulg'aygach, podshohlik martabasiga erishsa ham unga ya'ni muallimga qulluq qilsa arziydi"[1-124],-degan fikrlarni aytib o'tadi. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, o'qituvchi o'quvchida ilm va odob-axloq sifatlarini shakllanishida mashaqqatli yo'llarni bosib o'tadi. Shunga yarasha o'quvchilar qatlamida ham o'qituvchiga hurmat hissi yoshlik davridan shakllantirilishi lozim.

Ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar bugungi kunga kelib o'z natijasini ko'rsatayapti. Janubiy Koreya, Singapur, Finlandiya, Angliya va boshqa ta'lim sifati yuqori bo'lgan mamlakatlar bilan o'zaro hamkorlik milliy ta'lim tizimimizda taraqqiyot darchasini ochib kelmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

Axborotlashgan va raqamli texnologiyalar taqqiyoti rivojlangan dunyo sharoitida yoshlarimizning turli ilm-fan sohalarda yuqori natijalarga erishish uchun intilishlari davr talabi bo'lib qolmoqda. Turli xil salbiy ko'rinishdagi mafkuralarga qarshi turish, milliy vatanparvarlik va qadriyatlarga hurmat mafkurasini mustahkamlash uchun yetarli darajada bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Buning uchun yoshlarga bog'cha va ilk maktab yoshlaridan boshlab e'tibor kuchaytirilishi va ularning axloqiy tarbiyasiga zid bo'lgan illatlardan muhofaza etish davlat va jamiyatning muhim vazifalaridan biriga aylanmoqligi lozim.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev quyidagi fikrlarni bayon etadi "...biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o'tgan, yuksak ma'naviyat xazinasi bo'lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz", deb aytib o'tgan so'zlari bugungi kundagi yoshlar masalasining dolzarbliligini asoslab beradi. Globallashuv jarayonida ommaviy madaniyat ko'rinishida yoshlarimiz ongiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy ko'rinishdagi illatlarga qarshi kuchli mafkuraviy imunitetni shakllanishida albatta ta'lim hal qiluvchi vazifani bajaradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytsak, har bir millat va xalqni taraqqiyotini belgilochi muhim vositalaridan biri ta'limdir. Xususan, ta'limni rivojlantirish va uni islohotini to'g'ri tashkil qilish orqali uzoq ko'zlangan rivojlanish strategiyalarida ijobiy natijalarni qayd etish mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqib biz quyidagi xulosalarni berishimiz mumkin:

Birinchidan, har qanday rivojlangan davlatning asosiy poydevorini o'sha davlatning ta'lim tizimidagi darajasi belgirab beradi;

Ikkinchidan, ta'lim sohasiga davlatning ulushini kamaytirish hamda xususiy sektorning ulushini ko'paytirish orqali ta'lim sohasini rivojlantirish bu ko'zni yumgan holda yugurishga o'xshaydi;

Uchunchidan, ta'lim va tarbiyani uzviy birgalikda olib borishning eng samarali yo'li bu oilada tarbiyani berish orqali ta'lim jarayonida yutuqqa erishish mumkin;

To'rtinchidan, ajdodlardan qolib kelayotgan ilmiy, madaniy-ma'rifiy me'rosni yoshlar ongiga singdirish orqali ularda mafkuraviy xurujlarga qarshi imunitetni shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub (Qalblar sevgilisi). –T.: G'afur G'ulom. 1983-yil. –B.124.
2. Amonov, Rustam Samejonovich. "TEXNOSFERA-FALSAFIY KATEGORIYA SIFATIDA." Интернаука 24-3 (2021): 86-87.
3. Амонов, Рустам Самежонович. "SECTION: PHILOSOPHY." POLISH SCIENCE JOURNAL (2020): 149.
4. Behbudiy M. (Istiqlol qahramonlari) Tanlangan asarlar.Tuzatilgan va to'ldirilgan 2-nashri. –T.:Ma'naviyat,1999.280 bet.
5. Haydarov, Asliddin Nizamitdinovich. "THE ROLE OF ECONOMIC AND SOCIAL SPHERES IN INCREASING THE LEVEL OF CONSUMPTION OF THE POPULATION." Theoretical & Applied Science 8 (2020): 27-29.

6. Jalolidinovna, Nurmatova Umida. "MUTOLAA TA'LIM JARAYONINING MUHIM ATRIBUTI SIFATIDA." *Ustozlar uchun* 57.4 (2024): 103-105.
7. Nizamitdinovich, Xaydarov Asliddin. "O 'ZBEKISTONDA BARPO ETILAYOTGAN III RENISSANS JARAYONIDA YOSHLAR ISTE'MOL MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING INNOVATSION, PEDAGOGIK VA DIDAKTIK JIHATLARI." *Ustozlar uchun* 57.4 (2024): 274-277.
8. Sadriyevna, Azizova Laylo, and Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li. "KOMIL INSON FALSAFIY GENEZISIDA ABU ALI IBN SINO QARASHLARI TAHLILI." *BARCHA SOHALAR BO'YICHA* (2023): 32.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlis va O'zbekiston xalqiga Murojatnomasi. 2022 yil 20 dekabr. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>(oxirgi murojat:09.04.2023)
10. O'G'LI, XOLIQULOV MUHAMMAD QAXOR. "GEO-IDEOLOGICAL PROCESSES AND LAWS OF THEIR ORIGIN." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 4.1 (2024): 22-27.
11. O'G'LI, XOLIQULOV MUHAMMAD QAXOR. «GEO-MAYYALOGIK JARAYONLAR VA ULARNING KELIB KELISHI QONUNLARI». *Falsafiy tadqiqotlar va ijtimoiy fanlar xalqaro jurnali*4.1 (2024): 22-27.
12. O'G'Li, Xoliqulov Muhammad Qaxor, and G'Ofirova Muxlisa G'Ofur Qizi. "A. NAVOIYNING AR'BAIN (QIRQ HADIS) ASARIDA TARBIYA TO 'G 'RISIDAGI QARASHLARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 4.4 (2024): 24-28.
13. Samejonovich, Amonov Rustam. "Yangilanayotgan o 'zbekistonda texnosferani yoshlarga yangicha falsafiy tushuntirishning nazariy va amaliy jihatlari." *Ustozlar uchun* 57.4 (2024): 517-519.
14. SAMEJONOVICH, AMONOV RUSTAM. "ONTOLOGICAL NATURE AND GNOSEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TECHNOSPHERE." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 4.1 (2024): 62-66.
15. Yaxshilikovich, Yaxshilikov Jo'raboy. "Korrupsiya va jinoyatchilik, qarindosh-urug 'chilik, mahalliychilik va millatchilik jamiyat taraqqiyotiga tahdid solmoqda." *ACADEMICIA: XALQARO KO 'P TARMOQLI TADQIQOT JURNALI* 11 (2021): 1206-1213.
16. YAxshilikov, J. "YA, Muhammadiev NE National Ideology Development Strategy. Monograph." T:"Fan (2017).
17. Yaxshilikov, J. Ya. "Muhammadiev NE Milliy g 'oya O 'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Darslik." Toshkent.: Cho'lpon (2018).

18. Yaxshilikovich, Yaxshilikov Jo'raboy. "YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA FINLANDIYA TA'LIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI VA OMILLARI." Ustozlar uchun 57.4 (2024): 14-18.
19. Qaxor o'g'li, Xoliqulov Muhammad. "YANGI O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS: FIN TA'LIM TIZIMINING TA'LIM SOHASIGA INTEGRATSIYA QILISH MUAMMOLARI." Ustozlar uchun 57.4 (2024): 65-67.
20. Qaxor o'g'li, Xoliqulov Muhammad. "OMMAVIY MADANIYAT NIQOBI OSTIDA HARAKAT QILUVCHI MAFKURALAR HAMDA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TASIRI." Ustozlar uchun 57.4 (2024): 569-571.
21. Qaxor ogli, Xoliqulov Muhammad. "IDEOLOGICAL AND THEORETICAL BASIS OF SUFISM." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 389-393.
22. Ruzimurodov, Siroj Madatovich. "Ethnomadaniyan, Ethnoesthetic Aspects Of The Formation Of A Healthy Lifestyle In Society." The American Journal of Social Science and Education Innovations 3.05 (2021): 188-194.
23. Xayitovich, Normuminov Ramziddin. "YOSHLARNI BARKAMOL RUHDA TARBIYALASH BARQAROR TARAQQIYOT OMILI SIFATIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR." Ustozlar uchun 57.4 (2024): 590-592.
24. Xayitovich, Normuminov Ramziddin, and Ismatov Bahodir Sadridin o'g'li. "AMIR TEMUR JANON TARIXIDA." ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 47.4 (2024): 154-157.
25. Яхшиликов, Ж. Я. "КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ, РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ, МЕСТНИЧЕСТВО И НАЦИОНАЛИЗМ-УГРОЗА, КОТОРАЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА." Theoretical & Applied Science1 (2019): 181-186.

